

SURUNKALI TONZILLIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA PARATONZILYAR ABSESSNING XORAZM VOHASIDA UCHRASH DARAJASINI O'RGANISH

B.O. Sultonov

A.I. Esamuratov

TTA Urganch filiali Otorinologiya va oftalmologiya kafedrası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7917537>

Muammoning dolzarbligi. Hozirgi kunda aholi orasida surunkali tonzillitning ortishi va shu bilan birga uning asoratlaridan biri bo'lgan paratonzilyar absesslarning ko'payishi otorinologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lmoqda. Buni aynan LOR bo'limlariga bo'layotgan kundalik murojatlardan bilish mumkin. Muammoning jiddiyligi bemorlarning umumiy ahvoning o'g'irlashishi, yutishdagi muammolardan va ish qobiliyatining qisman cheklanishidan bilib olish mumkin.

Tekshirish materiallari va usullari. Tadqiqotlar uchun "Xorazm LOR Shifo" klinikamizda 2022-yil dekabr oyidan 2023-yil fevral oyigacha davolangan bir qancha bemorlarimizga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Oylar kesimida	O'tkir tonzillit	Surunkali tonzillit	Paratonzilyar absess
Dekabr	58	83	7
Yanvar	67	75	5
Fevral	61	92	11
Jami	186	250	23

Bemorlarni yosh kesimida olganimizda quyidagi natijalarni oldik.

Bemorlarning yoshi	Kasallik uchrash darajasi
5-10	1
10-15	1
15-20	3
20-25	2
25-30	5
30-35	6 (1 tasi 2 tomonlama)
35-40	3
40-45	2
Jami	23

Paratonzilyar absess bilan kasallanish holatidan 7 tasi ayollarda, 16 tasi erkaklarda ya'ni tegishli 1:2,3 nisbatda kuzatilmoqda.

Natijalar va tahlili. Jadvaldan ko'rinib turibdiki paratonzilyar absess o'rta yashar bemorlarimizda ko'proq uchramoqda. Buni bir qancha sabablar bilan bog'lash mumkin. Shulardan bu yoshdagi bemorlarning aktiv hayot kechirishi, organizmning giperreaktivligi, noto'g'ri ovqatlanish va organizmning sovuqqotishi muhim o'rinlar egallaydi. Bemorlarning anamnezidan deyarli barchasi bir necha yillar davomida tomoqdagi muammodan aziyat chekkanini va uy sharoitida turli antiseptik vositalar qo'llaganliklarini takidlashdi. Bemorlar asosan gektik harorat, og'izni ochishdagi qiyinchilik va tomoqdagi kuchli og'riqlar bilan murojat etmoqda. Bemorlarda quyidagi davo muolajalari o'tkazildi:

Paratonzilyar absess uchragan bemorlardan 19 tasida yiringli bo'shliqni ochish amaliyoti o'tkazildi va 4 tasida bir vaqtning o'zida yiringli bo'shliqni ochish va tonzilloektomiya amaliyoti bajarildi. Barcha bemorlarda antibiotikaterapiya va dezintoksikatsiya muolajalari o'tkazildi.

Xulosa: 1. Bunday asoratlar kuzatilishiga asosan bemorlarning LOR vrachga kech murojati sabab bo'lmoqda va kasallik asoratli bosqichlariga o'tmoqda.

2. Bemorlar asosan uy sharoitida turli dori-darmonlar, asosan ijtimoiy tarmoqlardagi va ommaviy axborot vositalarida reklama qilingan preparatlarni turlicha va noo'rin qo'llashlari sabab bunday asoratlar kuzatilmogda

3. Ekologik noqulay sharoit va noto'g'ri turmush tarzi ham bunga sabab bo'lmoqda.

Tavsiya

1. Tibbiyot muassasalariga murojat qilganda og'iz bo'shlig'i va tomoqdagi har qanday muammolarni albatta Lor vrach bilan maslahatlashish.
2. O'zboshimchalik bilan turli tuman dori vositalarini qabul qilmaslik.
3. Vrach qabuliga o'z vaqtida murojat etish

Adabiyotlar:

1. S.A.Xasanov-Toshkent "Quloq, tomoq va burun kasalliklari, bolalar stomatologiyasi". Pediatriya tibbiyot instituti // 2011. S- 256-260
2. Abdullayev R.B., Abdullayev I.K. // Monografiya-Ijtimoiy ruhiy holatlar va inson salomatligi. Urganch 2017. S-120-140
3. Abdullayev R.B., Abdullayev I.K., Matkarimova D.S., Do'schanov Sh.B., Musayev M.R. Monografiya-Orol inqirozi: Ekologik madaniyat va so'g'liq muammolari. S-55-87. 2002.
4. Yun Kit Yeoh,1,2,3 Man Hin Chan,4 Zigui Chen,1,2,3 Eddy W. H. Lam,4 Po Yee Wong,1,2 Chi Man Ngai,4 Paul K. S. Chan,1,2,3 and Mamie Hui 1,2,3 The human oral cavity microbiota composition during acute tonsillitis: a cross-sectional survey // Oral health 2019. P-16-24

5. PL DHINGRA, MS, DLO, MNAMS, FIMSA. Diseases of Ear, Nose and Throat & Head and Neck Surgery // Emeritus Consultant, Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi Formerly Director, Professor & Head, Department of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, Maulana Azad Medical College and Associated LNJP & GB Pant Hospitals, New Delhi. P-291-320. 2018.
6. Крюков А.И., Гуров А.В., Юшкина М.А., Изотова Г.Н. и Соколов С.С. Особенности антибактериальной терапии гнойно-воспалительной патологии ЛОР – органов. // Медицинский совет, -№18. 2016. –С. 16-22.
7. Palchun V.T., Kryukov A.I. Otorhinolaryngology. Guide for doctors. // Medicine; 2001. S-256-290
8. Альхеде М., Бьярншолт Т., Гивсков М., Альхеде М. (2014). Биопленки *Pseudomonas aeruginosa* : механизмы уклонения от иммунитета // Adv Appl Microbiol 86 1–40 10.1016/B978-0-12-800262-9.00001-9 . [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
9. Crawford DC, Akey DT, Nickerson DA. The patterns of natural variation in human genes. Annual Review of Genomics and Human Genetics. 2005;25(6):287-312. DOI: 10.1146/annurev.genom.6.080604.162309.

